

Eficácia do agulhamento seco na síndrome dolorosa miofascial: revisão integrativa da literatura

Kevin Ferreira Nascimento¹, Vítor Santos David Gaspar¹, Paulo José Oliveira Cortez²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15746878>

RESUMO:

Introdução: A síndrome da dor miofascial (SDM) é uma condição neuromuscular regional que pode se manifestar de diversas formas. É potencialmente incapacitante, dispendiosa e sua cronicidade gera altos custos financeiros, físicos e emocionais aos pacientes. O agulhamento seco é uma abordagem que surge como opção para o tratamento da síndrome da dor miofascial. **Objetivo:** Este estudo possui como objetivo avaliar a eficácia do agulhamento seco no tratamento da síndrome dolorosa miofascial por meio de revisão integrativa da literatura. **Método:** Para atingir esse objetivo, os subscritores realizaram uma pesquisa integrativa de artigos publicados nas bases de dados PubMed, SciELO, Cochrane Library e PEDro com a temática tratamento da síndrome da dor miofascial por agulhamento seco no período de 1º de janeiro de 2015 a 21 de fevereiro de 2025. Para obter esses resultados, efetuou-se uma consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e ao Medical Subject Headings (MeSH) em português e inglês, sendo identificados e utilizados os seguintes descritores com a utilização do operador booleano AND: “dor miofascial”, “terapêutica”, “agulhamento seco”, “eficácia” (em português); “myofascial pain”, “therapeutics”, “dry needling”, “efficacy” (em inglês). **Resultados:** O agulhamento seco mostrou-se uma técnica eficaz para o alívio da dor a curto prazo, sendo comparável, em muitos casos, a outras opções terapêuticas estabelecidas, como compressão isquêmica e terapia manual. No entanto, as evidências sobre sua eficácia a longo prazo ainda são limitadas, e a falta de padronização metodológica nos estudos impacta a confiabilidade dos achados.

Palavras-chave: Dor miofascial; Terapêutica; Agulhamento seco; Eficácia.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT